

**BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINI O‘QUVCHILARDA
MODELLASHTIRISH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHGA TAYYORLASH**

Sardor Sabirov

Urganch davlat universiteti “Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi” kafedrası katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10014894>

Boshlang‘ich ta‘lim pedagogikasining bugungi taraqqiyoti topshiriqlarni echish jarayonida o‘quvchilarning fikrlash imkoniyatini kengaytirishga va bu jarayonni amalga oshirish uchu bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining modellashtirishga oid kasbiy kompetentligini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratish zarurligini ko‘rsatmoqda. Aksariyat o‘quvchilar bir xil turdagi topshiriqlarni ko‘proq bajarishni o‘z oldilariga maqsad qilib qo‘yadilar. Ular o‘quvchi qanchalik ko‘p topshiriq bajarsa, u shunchalik bilimli degan fikrni ilgari suradilar. Ular o‘quvchilarning narsa-buyumlarni tashqi belgilari asosida tanib olishiga ko‘proq e‘tibor qaratadilar. Shuning uchun ham har bir topshiriqni bajarish jarayonida o‘quvchilar tashqi belgilariga e‘tibor qaratgan holda uni bajarishga harakat qiladilar.

Agar o‘quvchilar ob‘ektni tanishga muvaffaq bo‘lmasalar, topshiriqni bajara olmaydilar. Shuning uchun ham yangi topshiriqlarga ro‘baro bo‘lganlarida o‘quvchilar biz uni bajarmaganmiz degan fikrni takrorlaydilar. Ular har doim o‘zlariga tanish bo‘lgan usullar yordamida topshiriqlarni bajarishga odatlanib qoladilar. Shuning uchun ham topshiriqlarni echishning yangi vositalari va usullarini izlash, mazkur jarayonda o‘quvchilarni fikrlashga undash, bugungi kunda alohida dolzarblik kasb etmoqda. Pedagoglar modellashtirishni o‘quv jarayonini tashkil etishning mahsuldor metodi sifatida baholamoqdalar.

Topshiriqlar ustida ishlash jarayonida modellashtirish usulini qo‘llashga o‘qituvchilar alohida e‘tibor qaratishlari lozim. Topshiriqlarni echish jarayonida rejalashtirishga oid izlanishlarni amalga oshirishda modellashtirishdan foydalanish muhim hisoblanadi. Topshiriqlarni echishda modellashtirish alohida ahamiyatga ega bo‘lib, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini intellektual rivojlantirish, mantiqiy fikrlashga o‘rgatishda o‘ziga xos o‘rin egallaydi. Bugunga qadar o‘qituvchilarning ish faoliyatida o‘quvchilarni modellashtirishga o‘rgatish etarlicha o‘rin egallamayapti. Shuning uchun ham bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini o‘quvchilarda modellashtirish ko‘nikmalarini quyidagi bosqichlarda shakllantirishga tayyorlash zarurligini asoslashga harakat qildik:

- tayyorgarlik bosqichi – model tarkibiga fikrlarni belgili ramzlar yordamida singdirish;
- asosiy bosqich – ramziy-belgili harakatlar yordamida modellashtiriladigan ob‘ektlarni kodlashtirish;
- yakuniy bosqich – kodlarni bekor qilish asosida ob‘ektlarni tabiiy holatiga yaqinlashtirish.

O‘quv jarayoni samaradorligini ta‘minlashda o‘quvchilarning umumio‘quv ko‘nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Bunda o‘quv predmetiga oid ko‘nikma, malaka va kompetensiyalar alohida ahamiyat kasb etadi. O‘quv faoliyatining umumiy xarakter kasb etishi ularning fanlararo aloqadorlik asosida shakllantirilishini talab qiladi. Bunday aloqadorlikni amalga oshirish natijasida o‘quv predmetlariaro meta – ko‘nikma va kompetensiyalar shakllantiriladi. Bu jarayonda o‘quvchilarda umummadaniy, bilishga asoslangan hamda shaxsiy, o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyalari tarkib topadi. Mazkur yondashuv o‘quv jarayonining barcha bosqichlari orasidagi uzviylikni ta‘minlashga xizmat qiladi.

O‘quvchilarda modellashtirish ko‘nikmalarini shakllantirishdan ko‘zlangan asosiy maqsad – ularga bilimlarni taqdim etishgina emas balki, modellashtirish vositasida o‘quv materiallarini tahlil qilish va umumlashtirish usullarini egallashlari uchun qulay didaktik shart-sharoitlarni taqdim etishdan iborat. Modellashtirish natijasida o‘quvchilarning o‘quv harakatlarini tizimli tarzda bosqichma-bosqich shakllantirish imkoniyati vujudga keladi. O‘quvchilarning modellashtirishga oid harakatlarning aniq yo‘nalishini belgilab olish natijasidagina o‘qituvchi o‘quv topshiriqlarini maqsadga muvofiq tarzda tanlay oladi. topshiriqlarni tanlashning uchta muhim yo‘nalishi mavjud. Bu esa modellashtirishga oid topshiriqlarni qo‘llashning umumiylik xarakteriga ega bo‘lgan jihatlarini ifodalaydi. O‘quvchilarda modellashtirish ko‘nikmalarini bosqichma-bosqich shakllantirishda bir qator muhim didaktik jihatlar mavjud. Ulardan biri ayniqsa muhim ahamiyatga ega. O‘quvchilar o‘zlashtiradigan o‘quv harakatlarini moddiylashtirgan holda ifodalay olishlari lozim.

Topshiriqlarni echish jarayonida o‘quvchilar o‘qituvchi bilan muayyan izchillikda modellar ustida ishlashlari lozim:

- matnni tahlil qilish;
- matnni ramzli-belgilar tiliga o‘girish, bunda modellar turli buyumlar yoki chizmalar yordamida ifodalanadi;
- modellarni shakllantirish;
- modellar ustida ishlash;
- model doirasida olingan natijalarni voqelikka yaqinlashtirish.
- boshlang‘ich sinf o‘quvchilari dastlab o‘qituvchi yordamida turli buyumlar: plastilin, qog‘oz, karton, turli matolardan chizmalar yordamida buyumlar yasaydilar. Bu texnik xarakterdagi ijodiy modellashtirishning dastlabki bosqichi hisoblanadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining modellashtirish, kontruksiyalash to‘garaklarida ishtirok etadigan akalari, opalari ularga yaqindan ko‘maklashadilar. Buning natijasida kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarda modellashtirish ko‘nikmalari jadal rivojlanadi. To‘rtinchi sinf o‘quvchilari turli materiallar yordamida bir qator murakkab modellarni ham yasashga muvaffaq bo‘ladilar. Modellashtirish yordamida o‘quv jarayonida muayyan topshiriqlar bajariladi. O‘qituvchi boshlang‘is sinf o‘quvchilarida chizmalar ustida ishlash harakatlarini shakllantirishga alohida e‘tibor qaratishi lozim. Chunki bunday harakatlar o‘quvchilarda modellashtirish ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim o‘rin egallaydi.

Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida modellashtirish ko‘nikmalarini shakllantirish bilan bog‘liq bir qator pedagogik vazifalarni amalga oshirishga tayyorlash maqsadga muvofiqdir. Ular:

- o‘quvchilarda modellashtirishga yo‘naltirilgan pedagogik jarayonlar va foydali mehnat bilan shug‘ullanish jarayonida ushbu ko‘nikmani samarali shakllantirish imkoniyatlarini izlab topish;
- o‘quvchilarni intellektual jihatdan rivojlantirishda modellashtirishning o‘rni va pedagogik ahamiyatini aniqlash;
- ob‘ektlarni modellashtirish jarayonida o‘quvchilar qo‘llaydigan materiallar va ijodiy faoliyat usullari bilan yaqindan tanishtirish;
- o‘quvchilarni mehnat turlari va ular bilan bog‘liq ijodiy faoliyat usullari bilan yaqindan tanishtirish;

- o‘quvchilarning qo‘l mehnatiga oid ko‘nikmalarni egallashlari uchun qulay sharoit yaratish kabilar.

O‘quvchilarda modellashtirish ko‘nikmalarini shakllantirish o‘ziga xos, ijodiy xarakterdagi pedagogik jarayonda amalga oshiriladi. Modellashtirish jarayonida o‘quvchilar elementar xarakterdagi aqliy hamda amaliy harakat tajribasiga ega bo‘ladilar. Turli materiallarga ishlov berish natijasida o‘zlari egallagan amaliy harakatlarni mustaqil bajarishga muvaffaq bo‘ladilar.

REFERENCES

1. Карпенко А.В. Соотношение наглядности и моделирования в обучении // Начальная школа.- 2010.- №4.-С.23-27.
2. Лодатко Е.А. Моделирование педагогических систем и протсессов [Текст] : монография / Е. А. Лодатко. — Славянск: СГПУ, 2010. - 148 с.
3. Safarova R.G‘., Musaev U., Musaev P. va boshqalar. Uzbekistan Respublikasida umumiy o‘rta ta‘lim startegiyasi muammolari va ta‘lim mazmunining yangi modellari, ularni tatbiq etish yo‘llari /Monografiya. T.: «Fan», 2005. - 255 b.
4. Safarova R.G. Didactic conditions of forming creative thinking skills in student. International scientific and practical conference “trends of modern science and practice”. Ankara, Turkey 2023. <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.7786879.svg>
5. Safarova R.G. The role of analytical activity in the pedagogical process directed to the formation of creative thinking skills in students. International scientific and practical conference "the time of scientific progress". 2023 Warsaw, (Poland). <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.7786701.svg>
6. Tsankov N. Modeling in primary school from the point of view of the theacher Trakia Journal of Sciences, Vol. 8, Suppl. 3, 2010 301-304 p.